

G'ofurova Dilnoza Nosirjon qizi

Kadirova Gulshanoy Erkinjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Fizika yo'nalishi 1-bosqich magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5893279>**TEXNIKADA YARIM O'TKAZGICHLI(p-n O'TISHLI) TRANZISTORLAR**

Annatsiya: Ushbu maqolada yarim o'tkazgichli p-n-o'tishli tranzistorlar, ularning ishlash prinsipi va ularning qo'llanish sohalari o'rganilgan

Kalit so'zlar: yarim o'tkazgich, akseptor, donor, kavaklar, elektronlar, transistor, p-n-o'tish, emitter, baza, kallektor, kuchlanish, vakuum, radiolampa, kompakt, mikrosxema, radiatsiya

Yarim o'tkazgichli p-n- o'tish deb akseptorli va donorli tur yarim o'tkazgichlarning kontaklashgan ikki sohasining yupqa tutashgan qatlami tushuniladi (1-rasm). Yarim o'tkazgichning rasmda tasvirlangan qismlari neytraldir, chunki yarim o'tkazgichning o'zi ham, kirishmalar ham elektr neytraldir. Bu sohaning qolganlardan farqi uning chap tarafida erkin tok tashuvchilar kavaklar o'ng tarafida esa elektronlardir. Natijada issiqlik tartibsiz harakati tufayli kavaklardan birortasi chap tarafdin p-tur sohadan o'ng n-tur sohaga o'tishi mumkin va bu yerdagi elektronlarning birortasi bilan tezda rekombinatsiyalashadi. Natijada o'ng tarafda ortiqcha musbat zaryadlar hosil bo'ladi(1-rasm). Xuddi shuningdek issiqlik tartibsiz harakati natijasida elektronlarning bittasi o'ng tarafdin chap tarafga o'ta oladi va kavaklarning birortasi bilan tezda rekombinatsiyalashadi.

Natijada chap tarafda ortiqcha manfiy zaryadlar hosil bo'ladi. Va bu yarim o'tkazgichli p-n-o'tish hisoblanadi

Yarim o'tkazgichli tranzistor. Agar har xil o'tkazuvchanlikli uchta yarim o'tkazgichlar

O'zaro kontaklashtirilsa (2-rasm), u holda tok va kuchlanish signallarini kuchaytiruvchi struktura yarim o'tkazgichli transistor yuzaga keladi. Yarim o'tkazgichlarning turiga qarab tranzistorlar p-n-p va n-p-n sifatida tanlanishi mumkin. n-p-n tranzistorning ishlash prinsipini ko'rsak. 2 tartib raqamli o'rta soha 1 tartib raqamli sohadan 3 tartib raqamli sohaga o'tayotgan tok tashuvchilar

rekombinatsiyalanib ulgurmasdan o'ta oladigan darajada yuqqa tanlanadi. Tranzistorning 1, 2, 3 sohalari mos holda, emitter, baza va kollektor deb nomlanadi va ularga o'tkazgichlar ulanadi. Emitter-baza o'tishini ochish maqsadida emitter va bazaning chiqishlariga unchalik katta bo'lmagan, masalan, 0,3 V kuchlanish beriladi. Kollektor va emitter chiqishlariga esa 3-30V tartibda kuchlanish beriladi va kollektor-baza sohasidagi o'tish berk bo'ladi. Biroq emitterdan bazaga kelgan elektronlar faqat qisman(taqrriban elektronlarning 20-100 tasidan bittasi) baza sohasidagi kovaklar bilan rekombinatsiyalashadi. Qolgan elektronlar kollektor sohasiga, rekombinatsiyalanishga ulgurmasdan "sakrab" o'tib ketadi. Emitter - bazada tushgan kuchlanish miqdoran sust o'zgarishi ham emitter baza P - n - o'tishidagi tokni orttirib yuboradi va kollektor sohasidagi tokning bundan ham ortib ketishiga olib keladi . U holda tashqi qarshilikda tushgan kuchlanish ham sezilarli o'zgaradi . Shunday qilib, kichik o'zgarishli kuchlanish va tok tranzistor emitteri va bazasi oralig'ida tok va kuchlanishning kam miqdorli o'zgarishi uning emitter va kollektor oralig'idagi tok va kuchlanishning keskin ortishiga olib keladi . Tranzistor tok yoki kuchlanishni (uch to'rli vakuumli radiolampa kabi) kuchaytirib beruvchi kompakt asbobdir .

Radiolampalarga nisbatan tranzistorlar anchayin kompaktlidir (bugungi kunda mikrosxemalar tarkibiga kiruvchi tranzistorlar mikrometr tartibida o'lchamga ega bo'lib, bitta mikrosxema o'zining ichida $10^6 - 10^8$ dona tranzistorlarni mujassamlashtiradi) . Tranzistorlar mustahkamdir ham (chunki ular shishali qismlarga va to'rlarga ega emas) , ishlash muddati juda yuqori (chunki o'ta qiziydigan elementlari mavjud emas) va texnologiyaviy sodda va qulay (mikrosxemalar tarkibiga kiruvchi $10^5 - 10^8$ va undan ortiq dona tranzistorlar bir vaqtda bug'lantirilib olinadi va qizitilib qayta ishlov beriladi) . Yarim o'tkazgichli tranzistorlar va unga o'xshash yarim o'tkazgichli asboblarning kamchiligi qizib ketishga, ayniqsa, kuchli radiatsiyaga sezgirligidir (bunday hollarda, hanuzgacha radiolampalardan foydalaniladi) . Yarim o'tkazgichli tranzistorlarning yuzaga kelishi yigirmanchi asrda texnikada keskin burilish yasay oldi , chunki ularning yordamida kompyuterlar va boshqa elektronli texnik qurilmalarning kompakt va ishonchli elementlarini yaratish imkoni yaratildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Azizov «Yarimo'tkazgichlar fizikasi». Toshkent. 1974 y
2. X.Akromov, Z.Zaynobiddinov, A.Teshaboyev «Yarim o'tkazgichlarda fotoelektrik xodisalar» Toshkent 1994 y
3. Z.Zaynobiddinov, A.Teshaboyev, I.Karimov, N.Raximov, R.Aliyev «Yarim o'tkazgichli asboblar fizikasi» Andijon 2002 y